

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Гузэрбаев Асылбек

Магистрант 2 курса по специальности

«Методика преподавания социально-гуманитарных наук»

Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

***Аннотация:** В этой статье рассматривается актуальность вопросов межкультурной политики, создание новых приоритетов во внутренней и внешней политике страны, глобализация цивилизованной индустрии сформировали новые понятия, такие как "постиндустриальное общество", "информированное общество", "интеллектуальное общество", а переход к постиндустриальной стадии современной цивилизации.*

***Ключевые слова:** Межкультурная политики, внутренняя и внешняя политика страны, глобализация цивилизованной индустрии, постиндустриальное общество, информированное общество, интеллектуальное общество, цивилизация.*

Глобальные социокультурные процессы, сущность концепций духовно-идеологической безопасности и эволюция социально-философских взглядов на духовно-идеологическую безопасность. Современное общество характеризуется развитием всех без исключения социокультурных процессов.

Акцент на информации и знаниях как стратегических ресурсах для развития общества в середине XX века, за которым последовали виртуализация и глобализация социальной жизни, также привел к фундаментальным изменениям в определенных сферах общества. Актуальность вопросов межкультурной политики, создание новых приоритетов во внутренней и внешней политике

страны, глобализация цивилизованной индустрии сформировали новые понятия, такие как "постиндустриальное общество", "информированное общество", "интеллектуальное общество", а переход к постиндустриальной стадии современной цивилизации привел к ускорению. Поэтому в процессе развития глобальных рыночных отношений,

во-первых, углубляются специализация и международное разделение труда, удовлетворяются потребности, растет влияние демократических принципов;

во-вторых, расширяется информационное пространство, объединяются новые формы коммуникации, во многих регионах улучшаются социальные показатели, создаются большие возможности для выбора жизненной стратегии. В то же время глобальная экономика становится более стабильной, взаимосвязанной и уязвимой;

в-третьих, усиливается расхождение между развитыми и развивающимися странами в экономической и социальной сферах, увеличиваются миграционные потоки, транснациональные корпорации усиливают свое экономическое и политическое влияние на различные государства. Ограниченность традиционного понимания безопасности, сложившаяся в последнее десятилетие, побудила многих исследователей критически пересмотреть существующие мнения. Дело в том, что, во-первых, идентификация безопасности является результатом методологического подхода. При этом социально-политические процессы рассматриваются не в теории, а в политических терминах; во-вторых, приравнивание безопасности к некоторым другим формам угрозы может иметь опасные последствия. То есть, исходя из преобладающего "защитного" уклона, она объективно рискует превратиться в тоталитаризм. Система духовной и идеологической безопасности все больше меняется по отношению к нематериальным, духовным ценностям, в том числе к человеческой психике. Молодые люди бессильны перед лицом глобальной угрозы, если они вовремя не осознают эту нестабильность, не признают приоритет потребностей, связанных с обеспечением духовной и идеологической безопасности. В ходе сегодняшней

геополитической борьбы усилилась активность конкурирующих государств, что серьезно сказывается на системе духовной и идеологической безопасности общества. Духовность, идеология, религия, которые являются главными факторами геополитики, становятся средством тех, кто претендует на гегемонию. Президент Шавкат Мирзиёев говорит в этой связи: "...сегодня, когда возникают различные новые угрозы и опасности как никогда важно сосредоточиться на духовности и просвещении, нравственном воспитании, желании молодежи приобретать знания, взрослеть"¹. Духовно-идеологическая безопасность - это не просто явление, связанное с религиозной или культурной безопасностью. Духовная и идеологическая безопасность отчетливо проявляется как отрасль государственной безопасности. К объектам духовной безопасности относятся национальное самосознание, общие традиции жизни общества, духовное и одухотворяющее единство народа, проявляющееся в применении внешней и внутренней политики государства. Обеспечение духовной и идеологической безопасности - это не только компетенция государственных органов. Его субъектами также являются институты патриотически настроенных граждан и гражданского общества, неправительственные и некоммерческие организации, средства массовой информации. В той же главе диссертации в качестве основных критериев духовной и идеологической безопасности:

- 1) состояние защищенности общественного сознания от навязчивых идей, как внутренних, так и внешних;
- 2) система своевременного выявления угроз в области культуры, науки, образования, религии, информации и принятия соответствующих мер по их устранению;
- 3) эффективное использование потенциала интеллектуальных и творческих людей общества.

¹ Мирзиёев Ш.М. Буюк келажгимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз // – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 488.

Для духовного и идейного развития молодежи, прежде всего, крайне важно сформировать личность. Необходимо формировать личность из подрастающего поколения, находить наиболее оптимальный способ целенаправленного воздействия на них. В результате формируется поведение, при котором интересы этого человека гармонируют с интересами общества, а внутренняя согласованность сочетает моральные нормы с социальной деятельностью.

Использованная литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажасимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз // – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 488.
2. BA Kurbanovna. *Essence, Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society.* Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117 14 2021
3. A Bayrieva. *Ensuring Balance Among Branches of Public Power During the Development of Civil Society in Uzbekistan.* European Journal of Molecular & Clinical Medicine 7 (2), 2233-2239 8 2020
5. KF Kalbaevich. *Creditor's approval for "transferring debt" and problems of its processing.* Thematics Journal of Law 5 (9). 2021
6. KF Kalbaevich. *Protection of creditors' rights-as a civil law sub institution while reorganizing commercial legal entities.* Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 1 (1.4 Legal. 2021
7. IB Jolibekova *Foreign cooperation in environmental protection of the Republic of Karakalpakstan.* Current research journal of history 3 (12), 07-11. 2022
8. ИБ Жоллыбекова. *Вопросы оценки образования в современных условиях.* Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71. 2017
9. ИБ Жоллыбекова. *International relations in the field of science. Technology and education of the Republic of Karakalpakstan.* Postepy w nauce w ostatnich iatach. Nowych rozwiazan. Сборник научных трудов.